

ZAUPANJA VREDEN REPOZITORIJ

Janez Štebe in **Irena Vipavc Brvar**
Arhiv družboslovnih podatkov, FDV

Kongres DIGITALNE VSEBINE: nastanek, hranjenje, dostop
Ljubljana, 5. – 6.6.2014

Ključnega pomena pri digitalnem arhiviranju je obstoj zadostnega števila zaupanja vrednih organizacij, ki omogočajo shranjevanje, selitev, in zagotavljanje dostopa do digitalnih zbirk. (*Caplan, 2005*)

Zaupanja vreden digitalni repozitorij je tisti repozitorij katerega poslanstvo je zagotavljati zanesljiv, dolgoročni dostop do upravljanih digitalnih virov znotraj svoje skupnosti, tako danes kot v prihodnosti.

Digitalna hramba....

Raziskovalni podatki so, glede na Načela in usmeritve OECD, na splošno digitalno berljivi zapisi o dejstvih, ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj. (*Štebe, Bezjak, Lužar, 2013*)

Življenjski krog podatkov

- Hramba podatkov v priporočenih formatih
- Na priporočenih medijih
- Priprava varnostne kopije in hrambe podatkov
- Priprava metapodatkov in dokumentacije
- Arhiviranje podatkov

CESSDA – Svet evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Je do nedavnega delovala kot **prostovoljno združenje** nacionalnih podatkovnih arhivov s področja družboslovja / 21 članic

CESSDA se je preoblikovala v ERIC (uradna ustanovitev 2013)

Slovenija na nacionalni ravni sledi **prioritetam evropskega raziskovalnega prostora** in je tako dodala vključitev v konzorcij CESSDA med prioritete v **Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur za obdobje 2011 – 2020**. Slovenija je med prvimi 11 članicami, ki so podpisale Memorandum o soglasju, in ADP nastopa kot izvajalka storitev za Slovenijo.

Vključeni v CESSDA bodo tako lahko deležni številnih bonitet povezovanj obenem pa bodo morali prevzeti določena pravila.

CERTIFICIRANJE

Razvoj standardov certificiranja in akreditacijskih postopkov.

- Data Seal od Approval (**DSA**)
- Network of Expertise in long-term Storage and Accessibility of Digital Resources in Germany (**NESTOR**) seal / German Institute for Standardization (**DIN**) standard **316442**,
- Trustworthy Repositories Audit and Certification (**TRAC**) criteria / International Organization for Standardization (**ISO**) standard **163633**, and
- the International Council for Science World Data System (ICSU-**WDS**) certification of WDS Members.

Osnovna stopnja
certificiranja

Za digitalne repozitorije v
humanistiki in družboslovju

Razvoj samostojnega standarda
zaupanja za CESSDO

Razvoj standarda znotraj Evropskih
raziskovalnih infrastruktur

1. Kakovost izročnih gradiv in skladnost z normami

Avtor raziskave izroči podatke v podatkovni repozitorij skupaj z informacijami, ki zadostujejo za oceno kakovosti podatkov.

Zagotovljena mora biti skladnost z etičnimi normami in normami znotraj discipline.

2. Priporočeni formati

Avtor raziskave podatke izroči v formatih, predlaganih s strani podatkovnega repozitorija.

3. Zahtevani metapodatki

Avtor raziskave izroči podatke skupaj z metapodatki, ki jih zahteva podatkovni repozitorij.

4. Natančno opredeljeno poslanstvo

.. natančno opredeljeno in javno objavljeno poslanstvo.

5. Skladnost z zakonsko ureditvijo in predpisi

... deluje skrbno, zagotavlja skladnost z zakonsko ureditvijo in posameznimi predpisi. Če je potrebno, so v določenih primerih vključeni tudi predpisi, ki urejajo varstvo posameznikov.

6. Procesi shranjevanja podatkov

... uporablja dokumentirane procese in postopke za upravljanje shranjevanja podatkov.

7. Načrt hrambe podatkov

... razpolaga z načrtom dolgoročne hrambe svojih digitalnih vsebin.

8. Natančno opredeljen potek dela skozi življenjski cikel podatkov

Arhiviranje poteka v skladu z natančno predeljenim potekom dela skozi življenjski cikel podatkov.

9. Odgovornost za dostop

... prevzame odgovornost za dostop in razpoložljivost digitalnih vsebin s strani avtorjev raziskav.

10. Uporaba in sklicevanje na podatke

... uporabnikom omogoči izrabo podatkov in sklicevanje na njih.

11. Metapodatkovna celovitost

... zagotavlja celovitost digitalnih vsebin in metapodatkov.

12. Metapodatkovna avtentičnost

... zagotavlja avtentičnost digitalnih vsebin in metapodatkov.

13. Standardi tehnične infrastrukture

Tehnična infrastruktura podpira naloge in funkcije, ki so opredeljene v mednarodno sprejetih arhivskih standardih, kot je OAIS.

14. Spoštovanje pogojev za dostop

Uporabnik podatkov mora spoštovati pogoje dostopa, ki jih določa podatkovni repozitorij.

15. Ustrezna uporaba in izmenjava informacij

Uporabnik podatkov se mora strinjati in prilagoditi vsem določilom ravnanja, ki so splošno sprejeti na določenem področju izmenjave in ustrezne rabe znanja ter informacij.

16. Uporaba podatkov v skladu z licenčnimi pravili

Uporabnik podatkov spoštuje licence, ki jih uporablja podatkovni repozitorij in se nanašajo na uporabo podatkov in ostalih gradiv.

ENOTNI OZNAČEVALEC VIRA

DOI

da|ra

Registration agency for
social and economic data

Podatkovni
center

Založnik

Raziskovalec

URI

- Brezplačen
- V SI upravlja
- Možnost samostojne določitve sintakse
- Enostavnost uporabe

NARODNA
IN UNIVERZITETNA
KNJIŽNICA

DATA CITATION INDEX / CITIRANJE

THOMSON REUTERS

WEB OF KNOWLEDGESM

THE
**DATA CITATION
INDEXSM**

CONNECTING THE DATA TO
THE RESEARCH IT INFORMS

URI

Publikacije

Podatki

CESSDA Annex 2 določila so nadgradnja DSA.

Dodatno predlagajo

- uporabo **система enotne prijave** (npr. Eduroam) – dostopnost podatkovnih baz celotne CESSDA organizacije.
- Princip **deljenja znanja** med organizacijami CESSDE, opazovalkami in drugimi institucijami, ki želijo razvijati podatkovne servise (projekt SERSCIDA)
- **Odprtost dostopa** do podatkov. Tudi do podatkov **uradnih statistik**.

Mapiranje članic CESSDA glede na Annex 2.

Pregled določil in podaja pripomb.

Gap analiza med trenutnim statusom članic in DSA.

Primerjava članic med seboj.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Po dveh delavnicah in številnih urah dela (1 leto) tako ponudnikov storitev članic CESSDA kot skupine ekspertov ugotovimo:

- Niso vsi arhivi izpolnili minimalnih zahtev DSA (čas za nadgradnjo),
- Samoocena seveda višja kot ocena ekspertske skupine
- **Dostopnost dokumentov v angleščini** (Potreba po formalni dokumentaciji procesov dela)

- Za doseg minimalnih zahtev DSA bo potrebno angažiranje na različnih sektorjih (določene aktivnosti potekajo v okviru drugih projektov DASISH, DwB..)
- Potreba po razvoju / dostopu ekspertov – razvoj omrežja (DELAVNICE)

ZAKLJUČEK

- Potreba po natančnejši opredelitvi določenih pojmov in elementov posamezne zahteve (priporočeni formati hrambe, minimalni nabor metapodatkov).
- Potreba po uskladitvi ključnih dokumentov.
- Potreba oblikovanju skupne strategije digitalne hrambe

Samoevalvacija narejena.

Oblikovanje delovne skupine = veliko dela v arhivih posameznih držav

Preučiti in definirati nadaljnje korake. Pripraviti vodiče, predloge, delavnice.